

REKURSIV FUNKTSIYALAR ORQALI O'ZIGA O'XSHASH FRAKTAL TUZILMALARNI O'RGANISH

Xurramova Ra'no Ibragimovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrasida dotsenti, t.f.n.,

rano.huramova@mail.ru

Almatova Nodira Azimjon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
magistri, nodira.azimjonovna@gmail.com

Egamberdiyeva Nodirabegim Abdunamid qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
magistri, n.egamberdiyeva017@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola rekursiv funktsiyalar yordamida qurilgan o'ziga o'xshash fraktal tuzilmalarning ajoyib dunyosiga kirib boradi. Fraktallar murakkab naqshlari va o'z-o'zini takrorlaydigan xususiyatlari bilan ajralib turadi, o'nlab yillar davomida matematiklar, olimlar va rassomlarni o'ziga jalb qildi. Rekursiv funktsiyalarni qo'llash orqali biz turli miqyosda o'ziga o'xshashlikni ko'rsatadigan murakkab fraktal shakllarni yaratishimiz mumkin. Ushbu maqola rekursiv funktsiyalar haqida umumiy ma'lumot beradi, ularning o'ziga o'xshash fraktallarni qurishda qo'llanilishini o'rganadi va bunday fraktal tuzilmalarning misollarini namoyish etadi.

Kalit so'zlar: Fraktallar, O'ziga O'xshashlik, Rekursiv Funktsiyalar, Fraktal Geometriya, Iteratsiyalangan Funktsiyalar Tizimlari, Lindenmayer Tizimlari.

Abstract: This article delves into the fascinating world of self-similar fractal structures constructed using recursive functions. Fractals, characterized by their intricate patterns and self-repeating properties, have captivated mathematicians, scientists, and artists alike for decades. By employing recursive functions, we can generate complex fractal shapes that exhibit self-similarity at different scales. This article provides an overview of recursive functions, explores their application in constructing self-similar fractals, and showcases examples of such fractal structures.

Keywords: Fractals, Self-Similarity, Recursive Functions, Fractal Geometry, Iterated Function Systems, Lindenmayer Systems.

Kirish:

Fraktal – bu geometrik shakl bo'lib, aniq bir qismi o'Ichamlari o'zgargan holda qayta-qayta takrorlanishidir [1]. Bu yerdan o'ziga-o'zi o'xshashlik xususiyati kelib chiqadi. Barcha fraktallar o'ziga-o'zi o'xshashdir, ular hamma darajalarda o'zini-o'zi takrorlaydigan shakllardir. Biroq, fraktallar-murakkab shakllar bo'lib qolmay, balki

matematik formulalarda hamda kompyuter dasturlari yordamida bo'g'img'larga bo'lingan. Ular tabiat, san'at va matematikada hamma joyda mavjud bo'lib, qirg'oq va bulutlardan tortib murakkab badiiy dizaynlarga va Mandelbrot to'plami kabi matematik to'plamlarga qadar misollar mavjud. Fraktallarning qiziqarli jihatlaridan biri bu ularning rekursiv tabiati, bu erda kichikroq komponentlar umumiy tuzilishga o'xshaydi, vizual ravishda ajoyib va matematik jihatdan boy naqshlarni yaratadi. Ushbu maqolada rekursiv funktsiyalardan foydalangan holda o'ziga o'xshash fraktal tuzilmalarni qurishni, ularni yaratish tamoyillarini va ularning turli sohalardagi ahamiyatini o'rganiladi.

Rekursiv funktsiyalar kompyuter fanlari va matematikadagi asosiy tushuncha bo'lib, o'ziga o'xshash yoki rekursiv xususiyatlarni namoyish etadigan muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Funktsiyaning o'zini o'zi chaqirishiga rekursiya deyiladi va bunday funktsiyalar rekursiv funktsiyalar deb ataladi. Rekursiya tushunchasini klassik misol bilan tasvirlaylik: 'n' deb belgilangan 'n' manfiy bo'lmagan butun sonning faktorialini hisoblash. 'N' faktoriali 'n'dan kichik yoki unga teng bo'lgan barcha musbat butun sonlarning hosilasidir. Matematik jihatdan quyidagicha belgilanadi:

$$N! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 2 * 1$$

- 'Faktorial' funktsiyasida asosiy holat 'n' 0 yoki 1 ga teng bo'lganda, bu holda funktsiya 1 ni qaytaradi.

- Rekursiv holatda funktsiya o'zini 'n-1' argumenti bilan chaqiradi va natijani 'n' ga ko'paytiradi.

Fraktal geometriya - klassik geometriyaga o'xshash, ammo oddiy shakllar va strukturalarning o'zaro qiyosiy xususiyatlarini tasavvur qilishda yuzaga keladigan tuzilmadur. Fraktallar odatda o'zaro o'xshashlik, yani bir qatorda kichik qismning butun strukturaga o'xshash ko'rinishini anglatadi. Bu shakl va strukturalar, masalaning har bir qismi tomonidan bir qatorda qaysi darajada shakllanishini aks ettiradi.

Mandelbrot
to'plamining
Chegarasi

Serpin uchburchagi

Barg fraktali

Apollon doirasi
o'rami

1-rasm. Turli xil fraktallar

Fraktal geometriya - koordinat bo'yicha nolga yaqin, qayta takrorlanadigan strukturalarning matematik tahlili va tasvirlashga oid to'plamdir. Bu strukturalar odatda o'zaro o'xshash qatorlar orqali yaratiladi, shuningdek, iteratsion funksiyalar (IFS) va Lindenmayer tizimlari (L-sistemi) kabi metodlar orqali ham yaratilishi mumkin. Fraktallar matematika, fizika, biologiya, kompyuter grafikasi va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Masalaning har bir qismi kichik qismi tomonidan qaysi darajada shakllanishi, o'sishi yoki kamayishi, o'xshashlikni ko'rsatadi[2].

Lindenmayer tizimlari, yoki L-tizimlari dastlab biolog Aristid Lindenmayer tomonidan 1968-yilda organizmlarning o'sishini tasvirlash usuli sifatida ishlab chiqilgan. L-tizimlar usuli bir necha tillarning yetarli darajada oddiy grammatikasi bo'lib, ular ustida turli muhitlar yordamida initsiator va almashtirishlarni bayon etuvchi LOGO tilining analogik vositalaridir (tekislikda va fazoda oddiy geometrik shakllarni mumkin bo'lgan almashtirishlarini aksiomatik bayon etish)[3].

Qisqa qilib aytganda, qatordagi ma'lum belgilarning boshqa belgilar bilan qay tarzda o'rin almashishini tasvirlaydigan qoidalar jamlanmasiga ko'ra, L-sistemi belgilar qatorini yaratish usulidir. Masalan, qoidalarga muvofiq "0" satridan boshlab, so'ngra belgilarning o'rnini almashtirib 0 va 1 dan iborat qatorni yaratishimiz mumkin.

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 01$$

Ahamiyatli joyi shuki - har qanday satrda barcha belgilar bir vaqtning o'zida, ya'ni parallel ravishda almashtiriladi; shuning uchun barcha 0 lar 1 lar bilan almashtiriladi va barcha 1 lar 01 lar bilan almashtiriladi. Bu quyidagi qatorlarni hosil qiladi, bu yerda n avlodni bildiradi:

n	Qatorlar
0	0
1	1
2	01
3	101
4	01101
5	10101101
6	0110110101101

Buni batafsilroq tushunish uchun 5 va 6-avlodlarga e'tibor qarating.

Belgilar:					
Qoidalarning natijasi:	1	1	1	1	1

Shuni esda tutish kerakki, bunday oddiy tizim yordamida ham matematik hisoblashlarni bajarishimiz mumkin. Misol uchun, 0 raqamlari sonini a_n va 1 raqamlari sonini b_n sifatida belgilasak bo'ladi. Yuqoridagi qoidalarni hisobga olgan holda, bizda quyidagi formula yuzaga keladi:

$$a_{n+1} = b_n, b_{n+1} = a_n + b_n$$

Bu formula quyidagicha yagona tenglama sifatida yozilishi mumkin:

$$b_{n+2} = a_{n+1} + b_{n+1} \rightarrow b_{n+2} = b_{n+1} + b_n$$

va bu Fibonachchi sonlari ketma-ketligini beradi.. $F_0=0$ va $F_1=1$ bo'lgan holatda $b_n = F_n$, $a_n = F_{n+1}$ bo'ladi va n -avlodidagi qatorning umumiy uzunligi F_{n+2} ga teng bo'ladi.

L-tizimlar usuli yordamida ko'pgina aniq o'xshash fraktallarni qurish mumkin, ya'ni Kox qor parchasi, Serpin uchburchaklari, Peano egri chiziqlari, Serpin gilami, T-kvadrat va boshqa murakkab qurishlar ham amalga oshiriladi.

Fraktal tuzilishlarni hosil qilishning usullaridan biri iteratsion funksiyalar tizimi (IFS) 1980-yillarning o'rtalarida ishlab chiqilgan. Iteratsion funksiyalar tizimi (IFS)

fraktal egri chiziqlarni generatsiyalashning keng tarqalgan usullaridan biri, shu bilan birga IFS siquvchi affin almashtirishlar to'plamidir [4].

Fraktallarni qurish tartibi ya'ni bir toplamdan boshqasi to'plamga o'tish iterativ jarayon hisoblanadi. Har bir bosqichda oldingi bosqichdan olingan to'plam transformatsiyalanadi. Bu jarayonni quyidagi algoritm orqali ifodalash mumkin :

$$E_i = T_i(E_{i-1}) \quad i = 1, 2, \dots$$

Bu yerda $T_i(E_{i-1})$ – transformatsiyalar, i - amalga oshiriladigan qadamlar soni, $(E_{i-1})E_0$ - boshlang'ich ixcham to'plam.

O'ziga o'xshash fraktallarni namoyish qilish uchun Python dasturlash tillaridan foydalanish mumkin. Matplotlib kutubxonasini ishlatish orqali fraktalni vizualizatsiya qilishimiz mumkin. Bu fraktallar odatda matematik tahlilida yaratiladi va xususan rekursiv funksiyalar yordamida amalga oshiriladi. Biz quyidagi misollarda uchta oddiy o'ziga o'xshash fraktalni namoyish qilamiz: Serpin uchburchagi, Kox qor, va Barnsley Fern.

```
import matplotlib.pyplot as plt
def draw_triangle(ax, p1, p2, p3):
    ax.plot([p1[0], p2[0], p3[0],
            p1[0]], [p1[1], p2[1], p3[1], p1[1]], 'k')
    def sierpinski_triangle(ax, p1, p2,
    p3, depth):
        if depth == 0:
            draw_triangle(ax, p1, p2, p3)
        else:
```

```
p12 = [(p1[0] + p2[0]) / 2, (p1[1] +  
p2[1]) / 2]  
p23 = [(p2[0] + p3[0]) / 2, (p2[1] +  
p3[1]) / 2]  
p31 = [(p3[0] + p1[0]) / 2, (p3[1] +  
p1[1]) / 2]  
sierpinski_triangle(ax, p1, p12,  
p31, depth - 1)  
sierpinski_triangle(ax, p12, p2,  
p23, depth - 1)  
sierpinski_triangle(ax, p31, p23,  
p3, depth - 1)  
# Boshlang'ich uchburchak  
nuqtalari  
p1 = [0, 0]  
p2 = [1, 0]  
p3 = [0.5, 0.5*(3**0.5)]  
# Fraktalni namoyish  
fig, ax = plt.subplots()  
sierpinski_triangle(ax, p1, p2, p3,  
depth=5)  
ax.set_aspect('equal', 'box')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

Serpin uchburchagi

Kox qor yarim parchasi

2-rasm. Fraktallar

2-rasmda Python dasturlash tilida dastur yaratilib, natijasini rasm orqali chiqdi. Koch qorining yarim parchasini rekursiv funksiya yordamida chizadi. **koch_snowflake** funksiyasi o'z ichiga olgan 4 ta nuqta orqali yarim parchani yaratadi va har bir segmentni o'z ichiga olgan nuqta to'plamini chizish uchun rekursiv ravishda chaqirildi. Barnsley Fern fraktalini namoyish qilish uchun **barnsley_fern** funksiyasi

Barnsley Fern

yaratilgan. Bu funksiya rekursiv tarzda fraktalning har bir nuqtasini hisoblaydi va uni chizish uchun matplotlib kutubxonasidan foydalanildi.

Rekursiv algoritmlar fraktal geometriyada ahamiyatga ega, chunki ular o'zining o'ziga o'xshash va takrorlanuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan fraktallarni yaratishda keng qo'llaniladi. Rekursiv algoritmlar murakkab matematik formulalarni osonlik bilan ishlab chiqishga imkon beradi. Ba'zi fraktallar uchun rekursiv algoritmlar juda murakkab bo'lishi mumkin, chunki ularning har qadamida ko'rsatilgan amallar takrorlanuvchi va katta miqdorda ma'lumotni ishlab chiqishni talab qiladi. Murakkab fraktallarni yaratish uchun, rekursiv algoritmlarning bajarilishi uzluksiz takrorlanishi kerak, bu esa algoritmlarning qiziqarli va tez ishlashi zarur bo'ladi.

Ko'pgina rekursiv algoritmlar Python, Java, C++ kabi dasturlash tillarida yoziladi. Bu tillar ko'plab fraktallarni yaratish uchun kerakli funksionalarni va kutubxonalarni taqdim etadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, rekursiv funktsiyalardan foydalangan holda o'ziga o'xshash fraktal tuzilmalarni qurish fraktal geometriyaning go'zalligi va murakkabligini o'rganish uchun kuchli vositani taklif etadi. Rekursiya tamoyillaridan foydalangan holda, biz tabiat hodisalari haqidagi tushunchamizni boyitadigan va turli sohalarda ijodkorlikni ilhomlantiradigan, o'z-o'zidan takrorlanadigan ajoyib xususiyatlarni namoyish etadigan murakkab fraktal naqshlarni yaratishimiz mumkin. Fraktallar sohasiga chuqurroq kirib borishda davom etar ekanmiz, rekursiv funktsiyalar o'ziga o'xshashlik sirlarini ochish va fraktal tuzilmalarning yashirin go'zalligini ochish uchun bebaho vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mandelbrot B.B. Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. – Paris: Flammarion, 1975, 1984, 1989, 1995; Mandelbrot B.B. Fractals: Forme, Chance and Dimension. – San-Francisco: Freeman, 1977. – 365 p
2. Балханов В.К. Основы фрактальной геометрии и фрактального исчисления. /Отв. ред. Ю.Б.Башкуев. – Улан-Удэ: Бурятский гос.унв., 2013. – 224 с.
3. Бирючинская Т.Я. Моделирование фрактальных структур в задачах многомерной классификации: автореф. дис... канд.ф.-м.н. – Воронеж, 2013. – 18 с.
4. Anarova Sh.A. Fraktallar nazariyasi va fraktal grafika. Darslik. -T.: “Universitet”, 2021. 289- b.
5. <https://www.learnpython.org/>
6. <https://natureofcode.com/fractals/>